

გივი გოგოძე

ადამიანთა ორგანიზმზე დადებითი ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია ფიტნესით სისტემატიური ვარჯიშის შედეგად

აბსტრაქტი

მოცემულ ნაშრომში მიმოვიხილავთ ფიტნესისა და სისტემატიური ფიზიკური ვარჯიშის გავლენას ქალთა ორგანიზმის ფუნქციონალურ მდგომარეობაზე. აღწერილია სხვადასხვა სახეობის გამაჯანსაღებელი ტანვარჯიში, აერობიკა, ძალისმიერი ვარჯიშები, საცეკვაო და ორთაბრძობის ტექნიკაზე დაფუძნებული პროგრამები, რომლებიც მიმართულია გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი, კუნთოვანი, ნერვული და თერმორეგულაციური სისტემების გაუმჯობესებაზე. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა აერობულ ვარჯიშებს, როგორც საშუალო ასაკის ქალებში ჭარბ წონასთან ბრძოლის ეფექტურ მეთოდს, ასევე აკვადრობიკას, ბოდიბილდინგს, შეიპინგს, კალან-პიკს, იოგას და პილატესს, რომლებიც ხელს უწყობენ სხეულის ჰარმონიულ ფორმირებას, მოქნილობას, ძალას, კოორდინაციასა და ფსიქო-ემოციურ სიმშვიდეს. ნაშრომი ასკვნის, რომ სწორად შერჩეული ფიტნეს-პრაქტიკები იწვევს ორგანიზმის ზოგად გაჯანსაღებას, სხეულის ფორმების კორექტირებას, ფიზიკური შესაძლებლობების ზრდას და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

საკვანძო სიტყვები: ფიტნესი, აერობიკა, ძალისმიერი ვარჯიშები, მოქნილობა, პილატესი, იოგა, შეიპინგი, აკვადრობიკა, ბოდიბილდინგი, ქალთა ფიზიკური მომზადება, ჯანმრთელობა, კუნთების ტონუსი, კოორდინაცია.

Givi Gogdze

Positive changes in the human body caused by systematic fitness training

Abstract

This paper explores the positive physiological changes in the female body resulting from fitness and regular physical exercise. It reviews various types of health-oriented training, including aerobic workouts, strength exercises, dance-based programs, combat-inspired fitness, aqua aerobics, bodybuilding, shaping, callanetics, yoga, and Pilates. These training methods contribute to the improvement of cardiovascular, respiratory, muscular, nervous, and thermoregulatory functions, while also supporting weight management and overall physical conditioning. Particular emphasis is placed on aerobic exercise as an effective approach for middle-aged women with excess weight, as well as on flexibility training and mind-body systems that enhance posture, mobility, balance, strength, and emotional stability. The study concludes that well-structured fitness practices promote holistic health, body composition improvement, enhanced physical performance, and a higher quality of life.

Keywords: Fitness, aerobics, strength training, flexibility, Pilates, yoga, shaping, aqua aerobics, bodybuilding, women's physical training, health, muscle tone, coordination.

ადამიანთა ორგანიზმზე დადებითი ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია ფიტნესით სისტემატიური ვარჯიშის შედეგად

ქალთა ფიზიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენება სპორტის სხვადასხვა სახეობებიდან შერჩეულ ვარჯიშთა ელემენტები. ესენია სხვადასხვა სახის გამაჯანსაღებელი ტანვარჯიშები, რითმული, ათლეტური, საცეკვაო, აერობული, აკვაერობიკა, შეიპინგი, ფიტნესი და სხვა.

ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდი აკმაყოფილებს საშუალო ასაკის ქალთა მოთხოვნებს, რომლებსაც ჭარბი წონა აქვთ.

ფართოდ გამოიყენება და მოთხოვნილია აერობული (ჟანგბადიანი) სახის ვარჯიშები. ამ ვარჯიშების სახელწოდებაა აერობიკა, რომელიც ცხოვრებაში ამერიკელმა მეცნიერმა (კენეტონ კუპერმა) შემოიტანა. ეს გახლავთ ზომიერი დატვირთვის ვარჯიშები, რომლებიც მოითხოვენ დიდი რაოდენობით ჟანგბადს. ესეთი ვარჯიშებია სიარული, სირბილი, ცურვა, ველოსიპედით გადაადგილება, თხილამურებით სრიალი, ნიჩბოსნობა და სხვადასხვა აერობიკის სახეები.

იმ ქალთა შორის, რომლებიც დაკავებულნი არიან ფიტნეს კლუბებში ვარჯიშით, პოპულარულია კლასიკური აერობიკის სახეობები, რომლებიც სრულდება ტანვარჯიშულ ვარჯიშებზე, სრულდება აერობული რეჟიმით 20-60 წუთის განმავლობაში.

ძალისმიერი ვარჯიშები სტეპ პლათფორმით შესრულებული აერობულ რეჟიმში მცირედი სიმძიმეებით, მიმართულია მყესების, სახსრების, გასამაგრებლად და ტონუსის ასამაღლებლად.

საშუალო ასაკის ქალთა შორის პოპულარობით სარგებლობს ცეკვების მრავალფეროვნება; ესენია ლათინო-ამერიკული, ჯაზ-მოდერნი, ჰიპ-ჰოპი, ტანგო, ვალსი, ფლამენგო, ქანთრი, მუცლის ცეკვა.

აგრეთვე ისეთი აერობიკის სახეობები, რომლებიც დაფუძნებულია ორთაბრძოლის ტექნიკაზე: კარატე, კიკბოქსინგი, ტაო-ჩი, ტაიკვანდო და სხვა. ასეთი ფიტნეს ვარჯიშების დროს მყარდება სხეულის ძირითადი კუნთური მასა, ინტენსიურად მუშაობს გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, უმჯობესდება ორგანიზმის ბალანსი, მთლიანი აგებულება, სწრაფ ძალისმიერი მაჩვენებლები, მოქნილობა, კორდინაცია.

აკვა აერობიკა არც ისე დიდი ხანია შემოვიდა ჩვენში დასავლეთიდან, ეს ფიტნესის სახეობაა; მისი გამოყენება აწესრიგებს და არეგულირებს ადამიანის ორგანიზმში თერმო რეგულაციას, გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი ორგანოების ნორმალურ ფუნქციონირებას. აგრეთვე, ნერვულ, საჭმლის მომნელებელ სისტემას და აქვს ორგანიზმის გაკაჟების თვისება.

ასევე ფართოდ გამოიყენება ჰპოვა “ბოდიბილდინგმა” და ათლეტურმა ტანვარჯიშმა. ათლეტური ტანვარჯიში ეს სისტემაა, სადაც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სიმძიმეები (საკუთარი სხეულის მასა, ამორტიზატორებით, განტელებით, გირჩებით, შტანგით) და ტრენაჟორებზე.

აღნიშნული სისტემების მოდიფიკაციამ ქალთათვის ტანვარჯიშში აერობიკის ელემენტებით, გამოიწვია ისეთი სისტემის შექმნა, როგორცაა “შეიპინგი”.

ამ სისტემის ძირითადი მიზანია სხეულის ჰარმონიული პროპორციული ჩამოყალიბება და ჰარმონიული ფიზიკური განვითარება. შეიპინგში გამოიყენებულია ვარჯიშები ტრენაჟორებზე, ან მსუბუქი წონების გამოყენებით, ტანვარჯიშული და ციკლური ვარჯიშები; ვარჯიშები ტარდება მუსიკის თანხლებით.

ძალისმიერი ვარჯიშები კარგად მოქმედებენ სხეულის ფორმირებაზე. მისი გამოყენებით სხეული იძენს სიმკვრივეს და ამაგრებს სხეულის კორსეტს, დადებითად მოქმედებს სხვადასხვა დაავადებათა პროფილაქტიკისთვის. მაგრამ ძალისმიერი ვარჯიშები გამოიყენება აერობული ინტენსიობის გარეშე, არ იწვევს წონის დაკლებას და ზედმეტი ცხიმების წვას. შეიპინგთან ახლოს მყოფი შინაარსით და შეიპინგთან ერთად გამოიყენება ტანვარჯიში, კალან-პიკი, მისი მიზანია აგრეთვე სხეულის კორექტირება და სხეულზე აგებულებაში ნაკლოვანებების გამოსწორება.

სხეულის მოქნილობის შესანარჩუნებლად ხერხემლის, სახსრების სიმტკიცისა და ელასტიურობის შესანარჩუნებლად, გამოყენებული იქნა სტრეჩინგ სისტემა - ვარჯიშები გაწელვებზე.

კუნთების, ხერხემლის, სახსრების მოქნილობისა და ელასტიურობის შესანარჩუნებლად ფართოდ გამოიყენება სისტემა “იოგა”. “იოგას” იყენებენ როგორც გამაჯანსაღებელი, ისე სამკურნალო მიზნებისთავ, როგორცაა ასთმა, დიაბეტი და სხვა.

ბოლო დროს დიდი პოპულარობა მოიპოვა სისტემა პილატესმა, რომელიც მოიცავს ვარჯიშებს გაწელვებზე, ბალანსზე, ვარჯიშებზე საკუთარი წონის გამოყენებით, შესრულებულს სტატისტიკურ რეჟიმში. ვარჯიშები მიმართულია კუნთური ტონუსის შესანარჩუნებლად, კუნთური ბალანსის გასაუმჯობესებლად, მოქნილობაზე, სხეულის კონტროლზე და კოორდინაციაზე.

ქალთა ფიზიკურ მომზადებას ყურადღება ექცევა აგრეთვე გამაჯანსაღებელ ჯგუფებში, სადაც გამოიყენება გამაჯანსაღებელი სამკურნალო ფიზიკულტურული ვარჯიშები. რაც საშუალებას იძლევა ჩავატაროთ პროფილაქტიკურ სარეაბილიტაციო ღონისძიებები ორგანიზმის გაჯანსაღებისთვის და სხვადასხვა დაავადებათა სამკურნალოდ.